

Estudo de terapias combinadas para a ablação por radiofrequência: aplicação de solução salina e nanopartícula em tecido hepático suíno *ex vivo*

Luciana Alves Fernandes
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
ORCID: 0000-0003-1291-1912

Marília Miranda Forte Gomes
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
ORCID: 0000-0001-8584-9676

Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury
Rosa
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
ORCID: 0000-0002-1247-9050

Abstract— Radiofrequency ablation (RFA) is a technology that raises the temperature of tumor cells for the exercise of cellular thermal desire. However, the result of incomplete ablation in the peripheral regions may transcend tumor recurrence. This study, will be used for an application of RF pure, solutions, saline and nanoparticle metallic, being a first o group of control. The experimental arrangement consisted of 500 kHz sine wave excitation, 15 W of power after ARF-SOFIA treatment and experimental *ex vivo* pig liver model. No control group was applied RF only and in the experimental groups a RF solution was made with saline (0.9%) cooled to 5°C and nanoparticle Ag at room temperature. As a result of a salary solution process, the results were found in relation to an ARF ($p = 0.971$) in relation to the range of the thermal damage region. To verify this, use ANOVA and post hoc statistical tests. It was concluded that ARF therapy combined with a saline solution reduced hepatic tissue impedance to greater energy delivery and consequently greater operational reach to the peripherals. This work is important for the emission of innovations in the procedure protocols for the ARF-SOFIA prototype.

Keywords — *metallic nanoparticle, radiofrequency ablation, saline solution, thermal damage region.*

I. INTRODUÇÃO

O câncer de fígado ocupa a quarta posição devido à causa de morte por câncer em todo o mundo [1]. O carcinoma hepatocelular (HCC), que corresponde 75% a 85% dos casos, é a segunda maior causa de óbito quando se refere ao câncer de fígado e acomete principalmente indivíduos do sexo masculino [1], [2]. Em 2018, ocorreram 841.000 novos casos e 782.000 números de mortes [1]. Os novos casos registrados intensificam a preocupação de estudo e de intervenção na busca por tratamento da doença. O diagnóstico precoce possibilita uma forma de tratamento menos invasiva e isso só acontece com um estudo sentinela na população de risco. Os pacientes acometidos por hepatite B, C e cirrose são os indicadores de risco para a formação de um possível câncer hepático [3].

A ablação por radiofrequência (ARF) é um tipo de cirurgia alternativa indicada para pacientes que se encontram em estágio inicial, exceto para indivíduos que tenham ressecção [3], [4]. Em seu trabalho, [3] aponta que o tratamento por ARF possui uma menor complicação quando comparado a cirurgias e radioterapias, além de proporcionar um processo de operação e recuperação mais simples e eficiente. Entretanto, [5], [6] salientam que a ARF possui

certas desvantagens, entre elas: a localização do tumor, o tamanho e a perfusão sanguínea podem limitar a ação da ARF. Além disso, [7] destaca em seu trabalho que a elevação abrupta da impedância do tecido ao atingir a temperatura de 100 °C causa interrupção na entrega de energia e o dano térmico do tecido pode vir a processar-se de forma incompleta, principalmente nas bordas. Esses casos podem gerar uma ineficiência no tratamento, possibilitando o ressurgimento do câncer hepático.

Desse modo, têm sido estudadas terapias combinadas para tornar mais eficiente o tratamento visando diminuir os casos de recidiva da doença. Algumas dessas estratégias podem ser desenvolvidas para minimizar as limitações do método de ablação, como a aplicação de solução salina e nanopartículas. A primeira técnica provoca alteração das propriedades do tecido, pois atua no aumento da condutividade elétrica do tecido [8] [9]. Nos estudos de [9], observa-se que a infusão de solução salina (0,9%) a 5°C e a 23°C em fígado bovino *ex vivo* permitiu um protocolo mais eficiente para 5°C e um aumento no volume de dano térmico, quando comparado ao grupo de controle, o qual utilizou RF pura.

A utilização de nanopartículas no tratamento de tumores do fígado é considerada eficaz para melhorar as condutividades elétricas e térmicas do tecido tumoral [5]. Os estudos de [7] e [10] apresentam a utilização de nanopartículas ferromagnéticas e metálicas, como a magnetita e ouro, para a terapia combinada no tratamento de ablação e concluem que as nanopartículas fornecem calor para a região periférica do tumor, aumentando a região de dano térmico e, de acordo com [10], provocando alterações nas propriedades térmicas e elétricas do tecido tumoral.

Este estudo trata-se de uma avaliação da aplicação das soluções: salina e nanopartícula metálica de prata (Ag). Neste contexto, o objetivo principal deste artigo é validar o aumento da área de dano térmico do tecido de fígado suíno a partir do *setup* experimental e análise das soluções em relação ao grupo de controle – a saber, ARF pura.

Como contribuição, este estudo, por meio de um *setup* experimental e de análises estatísticas, como a correlação entre os parâmetros intrínsecos do procedimento, permitirá o desenvolvimento de terapias combinadas para satisfazer as limitações da ARF e promover uma menor taxa de recidiva do HCC. Espera-se que a terapia combinada com menor custo e risco ao paciente, solução salina, apresentará eficiência maior quando comparada à nanopartícula Ag.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho se caracteriza como um estudo descritivo e experimental, em que foi utilizado o equipamento médico assistencial de ablação por radiofrequência ARF-SOFIA (*Software of Intensive Ablation*), desenvolvido pelo Laboratório de Engenharia Biomédica (LaB) em parceria com o Ministério de Saúde [9]. O cenário do ensaio pré-clínico é constituído de um gerador de onda senoidal pura com frequência de 500 KHz controlado por impedância, uma potência de 15 W, um eletrodo ativo monopolar de múltiplo de 10 hastes, tipo guarda-chuva da *Boston Scientific* (modelo 2.0) com um diâmetro de 2 cm, comprimento de cânula de 15 cm e um padrão de abertura no tecido de 20 mm. Para observar o comportamento da temperatura durante o procedimento utilizou-se o sensor de temperatura (*Traceable, Webster, TX*). Posicionado a 1,25 cm do centro do eletrodo.

A. Modelo experimental *ex vivo*

A quantidade de amostras usadas no ensaio pré-clínico foi definida com base em um experimento prévio, realizado por [9], utilizando (1). Em que desvio padrão amostral (σ) foi de 4 para a área de dano térmico, $Z_{\alpha/E}$ é o grau de confiança de 95% (1,96 tabelado pela curva normal) e E (2,8) corresponde ao erro esperado sendo a diferença entre a média amostral e a média populacional.

$$n = \left(\frac{Z_{\alpha/E} \sigma}{E} \right)^2 \quad (1)$$

O modelo físico para aplicar o experimento é o fígado suíno *ex vivo*, com n igual a 8 amostras para cada grupo. As peças foram obtidas de um abatedouro local com post mortem máximo de 2 horas e cortadas de modo uniforme.

Foram definidos dois grupos de amostras experimentais e um grupo de controle. No de controle chamado de RF aplicou-se uma potência pré-fixada de 15 W, com radiofrequência (RF) pura. No primeiro grupo experimental, RF_SALINA foi aplicada ARF com a infusão de solução salina resfriada a 5 °C em cada amostra até o final do procedimento. O segundo grupo experimental, RF_NANOA a ARF foi aplicada com nanopartícula Ag diluída em água destilada, seguindo a mesma aplicação da solução salina, porém com em temperatura ambiente. O fim do procedimento foi determinado pelo primeiro evento de aumento abrupto de impedância, chamado tempo de *roll-off*.

B. Variáveis de interesse

As variáveis independentes são: a potência de 15 W, a temperatura inicial da peça em torno de 37 °C na parte superior e frequência de 500 kHz, as quais são controladas e definidas pelo operador no equipamento. É sabido que diversos fatores afetam a ablação [11] e provocam alterações na impedância, tempo de *roll-off*, as quais são as variáveis dependentes deste estudo e são obtidas pela planilha com extensão de formato excel. Os parâmetros do estudo experimental são a temperatura durante o procedimento e a área de dano térmico.

C. Análises macroscópicas

Determinou-se a área de dano térmico por meio do corte longitudinal da peça de fígado no ponto de inserção do eletrodo, medindo manualmente com um paquímetro x e y , com incerteza de $\pm 0,5$ mm. A área foi encontrada mediante a área da elipse, dada em (2).

$$A = \pi * dx * dy \quad (2)$$

D. Análise estatística

Após a realização do experimento e da obtenção das planilhas com as variáveis de interesse e dos valores da área de dano térmico utilizou-se o *software* SPSS versão 20 para realizar uma análise descritiva dos dados (tempo médio de *roll-off*, impedância média do tecido, área média de dano térmico e temperatura máxima alcançada). Aplicou-se o teste de normalidade de *Shapiro-Wilk* para determinar a normalidade dos dados entre os grupos e parâmetros. Para os parâmetros que contiveram dados paramétricos aplicou-se ANOVA com o teste *post hoc* para verificar a diferença entre os grupos, tendo como observância as variáveis dependentes. Para os dados não paramétricos utilizou-se o teste de *Kruskal-Wallis*. Considerou-se uma significância estatística de 0,05 e nível de confiança de 95%.

III. RESULTADOS

O ensaio pré-clínico *ex vivo* realizado em modelo físico de peças de fígado de suínos teve uma variação da impedância média (ver Figura 1), em que o grupo RF_SALINA apresentou diminuição na impedância média ((34,47 \pm 6,11) Ω , $p = 0,010$) enquanto o grupo RF_NANOA apresentou aumento na impedância ((61,95 \pm 4,03) Ω , $p = 0,641$) em comparação ao grupo RF ((46,65 \pm 4,13) Ω , $p = 0,214$). Aplicando o teste de *Kruskal-Wallis* resultou em $p = 0,021$ indicando que os grupos possuem diferenças estatísticas, conforme observado. O grupo RF_NANOA teve um considerável aumento em relação aos demais grupos e a infusão de solução salina resfriada resultou na menor impedância tecidual da região de ablação.

Fig. 1. Box-plot de Impedâncias médias para o grupo controle e demais grupos. A infusão da solução salina resfriada resultou na menor impedância tecidual da região de ablação.

Para os dados de temperatura (ver Figura 2) nenhum dos grupos experimentais resultou em temperaturas mais altas

que grupo de controle RF ($75,14 \pm 8,46$ °C, $p = 0,573$). O grupo RF_NANOA apresentou menor temperatura ($53,75 \pm 1,28$ °C, $p = 0,570$). Os dados para esse parâmetro possuem distribuição normal e ao utilizar o teste ANOVA, detectou-se um $p = 0,025$, indicando que há diferenças significativas entre os grupos.

Fig. 2. Box-plot da temperatura médias para o grupo controle e demais grupos. O grupo RF_NANOA apresentou menor temperatura.

Verificou-se que as dimensões da área medidas apresentam distribuição normal em todos os grupos estudados (ver Figura 3). O teste ANOVA foi aplicado e resultou em $p = 0,57$, indicando que as áreas foram similares. Para alcançar a validação do grupo com maior área de dano térmico analisou-se as diferenças do teste *post hoc*, o qual definiu um $p = 0,971$ indicando o grupo RF_SALINA como o melhor ($478,93 \pm 58,24$ mm², $p = 0,644$). O grupo RF_NANOA possuiu o menor valor de área ($303,71 \pm 28,34$ mm², $p = 0,277$) enquanto o grupo de controle RF ($444,95 \pm 60,73$ mm², $p = 0,497$). As áreas fotografadas podem ser vistas na Figura 4.

Fig. 3. Box-plot de Áreas médias para o grupo controle e demais grupos. O grupo RF_SALINA apresentou maior área de dano térmico.

Fig. 4. Área de dano térmico do grupo de controle RF (primeira foto à direita), RF_SALINA e RF_NANOA, respectivamente.

O Gráfico da Figura 5 possibilita a análise da área em relação à temperatura máxima durante o experimento. Observa-se que a terapia combinada RF_NANOA possui áreas menores e está concentrada na região de menor temperatura. O grupo de controle RF possui a maior temperatura alcançada.

Fig. 5. Gráfico de dispersão do grupo de controle e dos demais grupos.

IV. DISCUSSÃO

Este estudo propôs a validação da melhor terapia combinada em comparação com o grupo de controle RF capaz de alcançar as regiões periféricas do dano térmico para expandir o tamanho da lesão. Para isso, analisou-se a caracterização de parâmetros e variáveis dependentes do procedimento de ablação envolvidos no uso do dispositivo ARF-SOFIA.

Segundo [9], o aumento da região de ablação para diâmetros maiores de 3 cm de diâmetro possibilita a redução da recidiva do HCC, estudar métodos que satisfazem essa condição é importante.

Como foi dito por [7] o aumento abrupto da impedância cessa a passagem de corrente restringindo o tamanho da lesão, isso ocorreu no grupo RF_NANOA.

Em seu trabalho [10], utilizou nanopartículas ferromagnéticas e metálicas e o *setup* experimental foi composto por um eletrodo alimentado por um gerador de RF (RITA 1500X, *AngioDynamics Inc, Latham, NY*). O gerador de RF entregou uma potência de saída máxima de 250 W e frequência de 460 kHz. A temperatura foi mensurada por termopares tipo T. Como resultado ele observou que a nanopartícula metálica promove o tratamento com ARF diminuindo a temperatura, resultando em uma distribuição de temperatura mais uniforme quando comparado com nanopartículas ferromagnéticas. Neste trabalho, observou-se que a distribuição da temperatura para o grupo RF_NANOA atuou em uma faixa menor e mais uniforme, outro ponto é

que isso também gerou uma menor temperatura, não ocorrendo à expansão da temperatura.

Os autores [9] e [8] aplicaram a injeção de solução salina, e este trabalho seguiu o protocolo do autor [4] com a alteração da quantidade injetada, a qual ocorreu até o final do procedimento, eles avaliaram que a terapia combinada a 5°C proporcionou o aumento mais significativo na região de ablação, assim como neste trabalho. Outro ponto estudado em [9] é a diminuição da impedância média devido à alteração na condutividade elétrica, em que houve maior entrega de energia provendo um maior alcance nos lados periféricos do tecido.

Os autores de [12] aplicaram nanopartículas metálicas e solução salina (0,9%) em temperatura ambiente aplicando potências de 20 W e 50 W, nos modelos físicos *ex vivo* e *in vivo* no miocárdio bovino e em ambas as aplicações, o dano térmico provocado pela terapia combinada com CuNP, FeO ou TiNP foram significativamente maiores em comparação com o tecido com a injeção de solução salina. Essas nanopartículas metálicas alteraram significativamente as propriedades do tecido resultando em melhor condutividade térmica diferentemente do resultado obtido neste trabalho, isso pode ter ocorrido devido à diferença da estrutura do tecido aplicado e também à nanopartícula utilizada.

V. CONCLUSÃO

Neste estudo foi demonstrado que as terapias combinadas alteram os elementos do procedimento da ablação como propriedades térmicas e elétricas. A nanopartícula metálica de Ag não contemplou a maior área, entretanto houve um aumento diferenciado da impedância atuando em uma faixa pequena de temperatura.

A detecção dos parâmetros foi realizada de forma cuidadosa com a utilização de testes estatísticos e a configuração do *setup* permitindo o monitoramento da temperatura em tempo real durante a ablação térmica. Os gráficos de distribuição de temperatura e confirmam que o equipamento ARF-SOFIA possui eficiência maior do que com a aplicação da terapia combinada com nanopartícula Ag. No entanto, a injeção de solução salina resfriada a 5°C melhora a distribuição do calor para os lados periféricos do tumor, gerando maior área de dano térmico, as características do procedimento também foram alteradas, já que a impedância média foi a menor e o tempo de procedimento foi o maior quando comparado aos demais.

Pesquisas adicionais sobre os tipos de nanopartículas metálicas e suas aplicações em diferentes tecidos são necessárias para que haja maior contribuição para uma potencial aplicação clínica dos resultados encontrados neste trabalho. Desse modo, as pesquisas futuras se concentrarão em encontrar os parâmetros ótimos para os protocolos, como concentração e tipo de nanopartículas, como as ferromagnéticas, para alcançar os resultados mais úteis para o processo de ablação térmica.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos o Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde (DECIIS), juntamente com o Programa para o Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde (PROCIS), todos vinculados à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde (MS). Ao Laboratório de Engenharia Biomédica (LaB) da UnB e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

REFERENCES

- [1] F. Bray, J. Ferlay, I. Soerjomataram, R. L. Siegel, L. A. Torre, and A. Jemal, "Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries.," *CA. Cancer J. Clin.*, vol. 68, no. 6, pp. 394–424, Nov. 2018.
- [2] J. Best *et al.*, "Novel implications in the treatment of hepatocellular carcinoma.," *Ann. Gastroenterol. Q. Publ. Hell. Soc. Gastroenterol.*, vol. 30, no. 1, pp. 23–32, 2017.
- [3] Chen, *Radiofrequency Ablation for Small Hepatocellular Carcinoma.*
- [4] H. Rathke *et al.*, "Comparison of four radiofrequency ablation systems at two target volumes in an ex vivo bovine liver model," *Diagnostic Interv. Radiol.*, vol. 20, no. 3, pp. 251–258, 2014.
- [5] M. P. Marques, "Ablação hepática por radiofrequência com eletrodo de níquel-titânio guiado por imagem marina pinheiro marques," p. 153, 2016.
- [6] B. Zhang, M. A. J. Moser, E. M. Zhang, Y. Luo, and W. Zhang, "Numerical analysis of the relationship between the area of target tissue necrosis and the size of target tissue in liver tumours with pulsed radiofrequency ablation," *Int. J. Hyperth.*, 2015.
- [7] M. Jelbuldina, S. Korganbayev, A. V. Korobeinyk, V. J. Inglezakis, and D. Tosi, "Temperature Profiling of ex-vivo Organs during Ferromagnetic Nanoparticles-Enhanced Radiofrequency Ablation by Fiber Bragg Grating Arrays," *Proc. Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. EMBS*, vol. 2018–July, pp. 1–4, 2018.
- [8] T. Ishikawa *et al.*, "Radiofrequency ablation during continuous saline infusion can extend ablation margins," *World J. Gastroenterol.*, vol. 19, no. 8, pp. 1278–1282, 2013.
- [9] R. D. Da Fonseca *et al.*, "Roll-Off Displacement in Ex Vivo Experiments of RF Ablation with Refrigerated Saline Solution and Refrigerated Deionized Water," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 66, no. 5, pp. 1390–1401, 2019.
- [10] Y. L. Shao, B. Arjun, H. L. Leo, and K. J. Chua, "Nano-assisted radiofrequency ablation of clinically extracted irregularly-shaped liver tumors," *J. Therm. Biol.*, vol. 66, no. April, pp. 101–113, 2017.
- [11] E. R. Cosman, J. R. Dolensky, and R. A. Hoffman, "Factors that affect radiofrequency heat lesion size," *Pain Med. (United States)*, vol. 15, no. 12, pp. 2020–2036, 2014.
- [12] D. T. Nguyen *et al.*, "Enhanced Radiofrequency Ablation With Magnetically Directed Metallic Nanoparticles," *Circ. Arrhythmia Electrophysiol.*, vol. 9, no. 5, pp. 1–8, 2016.